

ЗНАЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Амонова Лобар Баходировна

Слушатель организационно-тактического
управления магистратуры Академии
МВД Республики Узбекистан

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности взаимодействия руководителя органов внутренних дел с другими государственными учреждениями в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Обосновывается эффективность данного взаимодействия в деятельности по борьбе с преступностью.

Ключевые слова: взаимодействие, руководитель органов внутренних дел, государственные учреждения, борьба с преступностью, незаконный оборот наркотических средств, психотропные вещества, прекурсор.

Annotation: This article discusses the features of the interaction of the head of the internal affairs bodies with other state institutions in the fight against illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. The effectiveness of this interaction in the fight against crime is substantiated.

Key words: interaction, head of internal affairs bodies, state institutions, crime control, drug trafficking, psychotropic substances, precursor

Аннотация: Мазкур мақолада наркотик ва психотроп воситаларнинг ноқонуний айланишига қарши курашда ички ишлар органлари раҳбарининг бошқа давлат ташкилотлари билан ўзаро ҳамкорлигининг моҳияти ёритилган. Жиноятчиликка қарши курашда раҳбарнинг бошқа давлат ташкилотлари билан ўзаро ҳамкорлигининг самарадорлиги асослантилган.

Таянч сўзлар: ўзаро ҳамкорлик, ички ишлар органларининг раҳбари, давлат ташиқлотлари, жиноятчиликка қарши кураш, наркотик ва психотроп воситаларнинг ноқонуний айланиши, прекурсор.

Национальный информационно-аналитический центр по контролю за наркотиками (НИАЦКН) заявил, что в 2019 году правоохранительными органами Республики Узбекистан было выявлено свыше 330 преступлений, связанных с наркотическими средствами, и изъято более чем 377 килограммов наркотиков¹.

Анализ статистических исследований проблем борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в мире показывает, что темпы роста данного вида преступности приобрели масштабы, непосредственно угрожающие устоям общества и здоровью нации.

Правовой основой нашей государственной политики в сфере контроля, оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и противодействия их незаконному обороту является Закон Республики Узбекистан от 19 августа 1999 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах».

В данном законе нашли отражение основные положения таких международно-правовых норм противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, как «Единая конвенция ООН о наркотических средствах» от 1961 г., Конвенция ООН от 1971 г. «О психотропных веществах», Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», принятая в 1988 г. и др.

Ряд законов Республики Узбекистан регламентируют ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ,

¹ Почти 630 кг наркотиков сожгли в Узбекистане в доменной печи. Читать далее: <https://uz.sputniknews.ru/society/20200626/14424925/Pochti-630-kg-narkotikov-sozhgli-v-Uzbekistane-v-domennoy-pechi.html>

компетенции органов, осуществляющих управление и контроль в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и др.².

Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан»³ либерализовал ответственность лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, за счет введения в уголовный закон специальной нормы об освобождении от наказания, в случае, если лицо добровольно явилось с повинной в органы власти или сдало наркотические средства или психотропные вещества – ч.1 ст.273 УК Республики Узбекистан.

Органы внутренних дел принимают активное участие в данной работе и, в пределах своей компетенции, осуществляют деятельность по контролю в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, выдают документы разрешительного характера, а также проводят проверки за соблюдением лицензионных требований и условий в соответствии с законодательством. Согласно ст. 4 Закона Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» среди основных направлений деятельности отдельно указано осуществление контроля в сфере оборота – наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров⁴.

Несмотря на создание условий для борьбы с подобными преступлениями, количество уголовно-правовых деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, постоянно растет.

К сожалению, употребление психоактивных веществ больше всего распространено среди молодежи, особенно в возрасте от 18 до 25 лет, и именно

² Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. – 1999. – №9.– Ст. 210; 2001. – №1-2.– Ст.23; 2003. – № 1. – Ст. 8; Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2006. – № 41. – Ст. 405; 2015. – № 33. – Ст. 439.

³ Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. – 1999.– №9. – Ст. 229; 2001. – №9-10. – Ст.165.

⁴ Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» от 16 сентября 2016 г. // Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2016. – № 38.

здоровье молодых людей больше всего страдает от связанных с этим последствий⁵.

Безусловно, подобное положение связано с неэффективной организацией взаимодействия руководителя органов внутренних дел с государственными учреждениями, в том числе в области обмена оперативной информацией между уполномоченными органами.

Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании, посвященном критическому анализу деятельности органов внутренних дел, указывает на серьезные недостатки, подчеркнув, что в уголовно-розыскной деятельности взаимодействие между правоохранительными органами в борьбе с преступностью не отвечает должным требованиям, и, что незадержание большинства находящихся в розыске лиц позволяет им продолжать свои преступные деяния, что является очень тревожным фактом⁶.

Постановление Президента №ПП-105 от 28.01.2022 г. «О мерах по внедрению единой системы межведомственного электронного взаимодействия в досудебном производстве». Документ принят в соответствии с указами Президента №УП-6041 от 10.08.2020 г. «О мерах по дальнейшему усилению гарантий защиты прав и свобод личности в судебно-следственной деятельности» и №УП-6196 от 26.03.2021 г. «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью».

Руководитель органов внутренних дел наряду с другими полномочиями должен по отношению к своим сотрудникам руководить их деятельностью при осуществлении Единой информационной системой «Электронное дознание и предварительное следствие», предусматривающего:

⁵ Международный комитет по контролю над наркотиками. Доклады Международного комитета по контролю над наркотиками за 2019 год. // https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2019/Annual_Report/Russian_ebook_AR2019.pdf

⁶ <http://narodnoeslovo.uz/index.php/homepage/rasmij/item/8880-dlya-obespecheniya-interesov-chelovekaneobkhodima-zashchita-ego-prav-i-svobod-mirnoj-i-blagopoluchnoj-zhizni>

– обмен информацией между госорганами и организациями для обеспечения оперативного получения данных, необходимых для рассмотрения заявлений, сообщений и других сведений о преступлениях на стадии досудебного производства, а также для производства дознания и предварительного следствия по уголовному делу;

– отправку постановлений, поручений, указаний и других уведомлений дознавателей и следователей в соответствующие госорганы и организации в форме электронных документов, а также получение аналогичным способом ответов на них;

– реализацию с использованием ИКТ механизма наложения ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого лица в целях принятия мер по возмещению материального ущерба, причиненного вследствие преступных действий, а также применения ограничительных мер в отношении разыскиваемых обвиняемых и др. .

Вышеизложенное требует адекватной реакции руководителя органов внутренних дел с государственными учреждениями, позволяющей путем использования имеющегося арсенала организационных, уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных средств и методов решать основную задачу в борьбе с данными преступлениями – предотвращение и борьба с преступлениями данного рода.

Поскольку, учитывая замаскированный, тщательно подготавливаемый характер тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых преступниками в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, не представляется возможным без организационной и руководящей роли начальников органов внутренних дел.

С этой целью, в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» необходимо осуществление всего комплекса гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий, которые имеются в распоряжении оперативных подразделений

государственных органов, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности.

Слабым звеном в этой деятельности является недостаточность научно-обоснованных рекомендаций тактического характера, не менее острыми являются правовые и организационные вопросы взаимодействия руководителя органов внутренних дел связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Основные направления рассматриваемого взаимодействия, характерные для расследования данных преступлений должны состоять из следующих видов:

1) взаимодействия, направленного на предупреждение, выявление, пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также своевременное выявление причин и условий, способствующих совершению вышеуказанного противоправного деяния;

2) взаимодействие, направленное на возможность уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, посевов и оборудования, дальнейшее использование которых, признано нецелесообразным, основанием для чего является приговор или иное решение суда, либо постановление дознавателя, следователя о прекращении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) взаимодействие, связанное с регулированием вопроса об использовании наркотических средств в оперативно-розыскной деятельности (при проведении контролируемых поставок, проверочных закупок, оперативного эксперимента, сбора образцов для сравнительного исследования, оперативного внедрения).

Необходимо отметить и о значимости вопросов планирования. Организующей основой борьбы с такими преступлениями являются комплексные планы организационных, тактических, процессуальных мероприятий.

Стоит помнить, что рассматриваемые преступления совершаются в основном в составе организованных преступных групп, что значительно осложняет борьбу с ними, их изобличение, и по этой причине, совершаются в течение длительного периода времени⁷. Поэтому важно, чтобы тактическое умение руководителя органов внутренних дел основывалось на глубоком знании особенностей современной преступной среды, криминалистической характеристики лиц, совершивших преступление, их привычек, принимаемых ими различных мер по противодействию расследования, а также четком знании и умении законно использовать весь имеющийся арсенал уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных средств и методов.

Для этого необходима специализация подконтрольных ему сотрудников на конкретном виде преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, что является одним из важнейших условий повышения эффективности в решении задач раскрытия и расследования указанных преступлений.

Следующим элементом организации успешного взаимодействия является организация и руководство за своевременным созданием следственно-оперативной группы. Поскольку, грамотная организация ее работы, непрерывное взаимодействие членов следственно-оперативной группы позволяют успешно раскрывать и расследовать многие тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Положительным является также факт того, чтобы часть следователей, в том числе и руководитель группы, специализировались на расследовании именно данного вида преступлений, а руководитель курировал за этим процессом.

Немаловажна и роль организации морально-психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел, где необходимо строить с

⁷ См. например: *Мирзаев Ж.У.* Особенности оперативно-розыскной характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Узбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2018. – №1. – С. 59–64.

учетом использования современных информационных и педагогических технологий. Значительным ресурсом совершенствования морально-психологического обеспечения являются возможности подразделений психологической работы, т. к. именно психолог может профессионально содействовать руководителю ОВД в выявлении причин и условий совершения дисциплинарных проступков подчиненными, в выработке рекомендаций по обеспечению поддержания служебной дисциплины.

Стоит отметить, что повышению эффективности рассматриваемого взаимодействия служит организация культурно-просветительских встреч с представителями учреждений культуры, общественными организациями, творческими союзами и средствами массовой информации. При осуществлении культурно-просветительской работы используются следующие формы: выступления, конкурсы. Творческие встречи с деятелями искусства и культуры также дают своей результативности в деле по борьбе с преступностью. В целях привлечения общественности к проведению мероприятий культурно-просветительской работы организуется взаимодействие также с общественными организациями при территориальных органах внутренних дел.

Обобщая вышеизложенное, стоит заметить, что данную задачу невозможно осуществить без разумного и своевременного организационного и информационного взаимодействия всех правоохранительных органов. Важно, чтобы взаимодействие осуществлялось не как самоцель, а как метод для поиска эффективных путей решения задач уголовно-процессуального судопроизводства.